

Суғориладиган майдонларнинг худудий тақсимланиши табиий-географик шароит ва сув манбаларига яқинлик билан белгиланади. Косон, Миришкор ва Нишон туманлари суғориладиган ер майдонлари бўйича етакчи ўринни эгаллаб, асосан Қарши магистрал канали сувларидан фойдаланади.

Қишлоқ хўжалиги экинларининг жойлашувида худуднинг рельефи ва иқлим хусусиятлари муҳим омил ҳисобланади. Пахтачилик асосан текислик ва чўл худудларида ривожланган бўлса, тоғ ва тоғолди туманларида ғаллачилик, боғдорчилик ва полизчилик кенг тарқалган.

Дехқонобод ва Китоб туманларида мевачилик ва боғдорчиликнинг юқори даражада ривожланганлиги сабабли пахта ва ғалла майдонлари нисбатан кичик улушни ташкил этиши кузатилди.

ГИС технологиялари асосида яратилган суғориш ва сув билан таъминланганлик харитаси воҳадаги сув ресурслари, магистрал каналлар, коллекторлар ва суғориладиган ерлар ҳақида комплекс маълумот олиш имконини беради. Бу эса сув ресурсларини самарали бошқариш ва қишлоқ хўжалиги ерларидан оқилона фойдаланишда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Т.Х.Волтаев, Қ.Рахмонов, О.М.Ақбаров. Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari // O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2019 В. 274.
2. Раклов В.П. Географические информационные системы (ГИС) в тематической картографии. – М.: ГУЗ, 2003.
3. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбоев Д.П. Гидрология асослари. - Тошкент: Университет, 2003
4. Тойчиев Х.А., Ҳикматов Ф.Ҳ. Ўзбекистон ер усти сувлари атласи лойиҳаси ҳақида. Экология хабарномаси. - №3. –Тошкент, 2007. - Б.5-6.
5. Сафаров Э.Ю., Пренов Ш.М. Табиий карталарни лойиҳалаш ва тузиш (ўқув қўлланма). – Тошкент: Университет, 2011. - 258 б.
6. Ўзбекистон географик атласи. – Тошкент, 2016. – 191б.
7. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: Ворис-нашриёт, 2007. – 132 с.
8. Jochen Renz., Qualitative Spatial Reasoning with Topological Information. Springer, 2002.
9. www.scanex.ru/data/satellites/terra-aqua-modis Terra, Aqua/MODIS.

Мягков С.В.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: sergik1961@yahoo.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237502>

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЧНОГО СТОКА В ГОРНЫХ РЕКАХ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. Основа формирования стока рек в горах – это режим выпадения осадков в виде зимних снегозапасов, жидких осадков, а также температурные условия в приземном слое атмосферы. В качестве объекта анализа рассматривается процесс формирования стока на территории двух смежных речных водосборов. В качестве исследовательского инструментария задействовано графическое сопоставление гидрографов стока, базирующееся на обширном массиве данных гидрологических наблюдений, а также статистический анализ этих данных. Построение полиномиальных трендов для гидрологических временных рядов выполнялось посредством применения наборов статистических функций и методов расчета, реализованных в широко используемом программном обеспечении. Полученные результаты демонстрируют существенные расхождения в характеристиках стока соседних речных бассейнов при варьировании входных параметров – режимов осадков и температуры воздуха.

Ключевые слова: изменение климата, гидрологический режим, гидрологические расчеты, водосбор, речной бассейн, снежный покров, полиномиальный тренд, среднегодовой расход.

Myagkov S.V.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan,

E-mail: sergik1961@yahoo.com

MODELING RIVER FLOW IN MOUNTAIN RIVERS UNDER CLIMATE CHANGE

Abstract. River runoff formation in the mountains is based on precipitation patterns in the form of winter snowpack and liquid precipitation, as well as temperature conditions in the atmospheric surface layer. The analysis focuses on runoff formation in two adjacent river catchments. The research tools utilize a graphical comparison of runoff hydrographs based on an extensive array of hydrological observations, as well as statistical analysis of these data. Polynomial trends for hydrological time series were constructed using sets of statistical functions and calculation methods implemented in widely used software. The results demonstrate significant differences in the runoff characteristics of adjacent river basins with variations in the input parameters—precipitation patterns and air temperature.

Keywords: climate change, hydrological regime, hydrological calculations, catchment, river basin, snow cover, polynomial trend, average annual discharge.

Актуальность данного исследования продиктована острой необходимостью максимально точного прогнозирования водного стока рек, чей ресурс критически важен для ирригации сельскохозяйственных земель и обеспечения питьевой водой населенных пунктов в регионе. Реки Сох и Шахимардан носят трансграничный статус, что регулярно приводит к конфликтным ситуациям при водораспределении не только между различными водопользователями, но и между населением разных государств. Следовательно, высокая точность прогнозирования стока таких трансграничных водных артерий приобретает первостепенное значение.

Река Сох протекает по территории Кыргызстана (Баткенская область) и Узбекистана (Ферганская область). Общая протяженность реки составляет 124 км, площадь бассейна – 3510 км². Исток реки Сох находится близ аула Коргон, на высотах более 3000 м над уровнем моря, на северных склонах Алайского хребта; она образуется в результате слияния рек Ак-Терек и Ходжа-Ачкан. Река преимущественно течет в северном направлении. В среднем течении она служит ключевым источником водоснабжения для Сохского района (узбекский эксклав). В пределах Ферганской долины она полностью забирается на орошение, распределяясь по ирригационным системам и конусам выноса, и не достигает реки Сырдарьи с конца 1940-х годов. Многолетний средний расход воды у кишлака Сарыканда составляет 42,1 м³/с. Питание реки комбинированное: ледниково-снеговое, а также грунтовое. Максимальный сток (половодье) регистрируется в период активного таяния ледников, ориентировочно с июня по сентябрь.

Река Шахимардан — это река, протекающая по территории Узбекистана и Кыргызстана, являющаяся левым притоком Сырдарьи. Своё начало она берет в Шахимардане (на территории узбекского эксклава Шахимардан) из места слияния рек Аксу и Коксу, чьи истоки расположены на северных склонах Алайского и Туркестанского хребтов. Река зарождается в закрытой Ош-Араванской впадине, затем пересекает всю зону предгорий и прорезает межгорную равнину к востоку от массива Катрантау (Катранг-Тоо). Течение направлено на северо-запад, с пересечением границы между Кыргызстаном и Узбекистаном. К востоку от села Орозбеково река меняет направление на север, протекая через населенные пункты Джыйделик, Кадамжай и Пульгон, после чего вновь пересекает границу между Кыргызстаном и Узбекистаном и выходит на равнину Ферганской долины в районе поселка Вуадиль.

Цель и задачи исследования. Главная цель работы – продемонстрировать, что динамические климатические сдвиги напрямую влияют на речной сток, а также произвести оценку этого прямого климатического воздействия на водный сток. Задачи включают оценку изменений в режиме стока горных рек за различные временные отрезки, соответствующие

периодам как увеличения, так и снижения расходов воды. Эти изменения должны быть рассмотрены не только в привязке к сезонным снегонакоплениям и температуре воздуха, но и с учетом кратковременных флуктуаций параметров гидрологического цикла, которые трудно поддаются инструментальному измерению. Дополнительная задача – проанализировать тренды изменения стока для смежных водосборов, отражающие локальную специфику динамики стока.

Материалы и методы. Для проведения анализа режима стока была использована многомерная статистическая модель и метод регрессионного анализа речного стока, базирующийся на модели водного баланса [1, 2].

Основная часть. Формирование стока в горной реке детерминировано таянием зимних снеготпасов, летним таянием ледников, притоком подземных вод и дождевыми осадками [3].

Исходя из предположения, что объем стока формируется пропорционально количеству выпавших осадков на водосборе, объемам таяния сезонного снега и ледников, общее уравнение водного баланса за конкретный интервал времени может быть выражено следующим образом:

$$Q = \alpha X + \beta T + \gamma \quad (1)$$

где Q – объем воды, поступающей в русло реки; X – количество осадков, зарегистрированных на водосборной территории; T – температура воздуха, измеренная на метеостанции; α , β – соответствующие коэффициенты пропорциональности; γ – некий константный член, отражающий вклад подземного стока и таяния снежников в ложбинах.

Рис.1. Гидрографы стоков рек Сох и Шахимардан после нормализации и полиномиальные тренды

Применяя уравнение (1) как модель статистической множественной регрессии для рек Сох и Шахимардан, были получены следующие значения множественных коэффициентов детерминации за продолжительный период (1931–2019 гг.): 0,672 и 0,647 соответственно, при соответствующих значениях множественного коэффициента корреляции 0,45 и 0,42.

На Рис.1 представлен совмещенный график гидрографа стока для рек Сох и Шахимардан. Поскольку абсолютные значения расходов воды для рек Сох и Шахимардан различаются по величине, для обеспечения сопоставимости гидрографов потребовалась их нормализация.

Для этой цели была использована следующая формула нормализации:

$$Q_{\text{норм}} = 1 - (Q_{\text{макс}} - Q_i) / (Q_{\text{макс}} - Q_{\text{мин}}), \quad (2)$$

где $Q_{\text{макс}}$ – максимальное значение в ряду, $Q_{\text{мин}}$ – минимальное значение в ряду; Q_i – значение ряда в рассматриваемый момент времени; $Q_{\text{норм}}$ – величина нормализованного расхода, принимающая значения в диапазоне $0 \leq Q_{\text{норм}} \leq 1$. Стало очевидно, что прямая связь практически отсутствует. Коэффициент регрессии для линейного уравнения составил: $y = 0.6298x + 0.1715$, а общее R^2 составило всего 0.1992 при коэффициенте корреляции $K=0,41$.

Возможно утверждать, что в некоторые временные интервалы существенное воздействие на речной сток оказывают локальные ландшафтно-географические и климатические условия его формирования, тогда как в другие периоды доминирующее влияние демонстрируют региональные климатические факторы, общие для обоих речных бассейнов. Данный метод анализа динамики речного стока позволяет определить интервалы времени, когда преобладает воздействие локальных или региональных климатических факторов [4].

Для уравнения, стремящегося к нулю (что означает: если сток в одном бассейне равен нулю, то и в другом он будет нулевым), получено: $y = 0.9422x$, $R^2 = 0.1433$, и коэффициент корреляции $K=0,38$.

Почти полное отсутствие значимой взаимосвязи между стоками рек Сох и Шахимардан указывает на то, что при генерации их стока существенную роль играет пространственное распределение осадков и температуры воздуха, что делает невозможным применение этих рек в качестве аналогов при восстановлении гидрологических рядов.

Выводы. По итогам проведенного исследования выявлено, что в случае нормализованных значений стока для бассейнов смежных рек наблюдаются периоды расхождений стока одной реки относительно другой, несмотря на схожие географические, геоморфологические и ландшафтные условия. На протяжении длительного интервала наблюдений (1933-2020 годы) зафиксированы периоды как снижения, так и роста расходов воды для рек Сох и Шахимардан на фоне общих климатических изменений в режимах осадков и температуры воздуха. Периоды, когда нормированные гидрографы практически совпадают, служат подтверждением схожести географических и ландшафтных характеристик.

Использование методики нормализации значений стока для бассейнов разных рек дает возможность проводить сравнительный анализ условий, в которых формируется их режим стока. Это особенно ценно для оценки воздействия климатических изменений на конкретные территории и географические условия в пределах горных речных бассейнов.

Использованная литература

1. Денисов Ю.М. (1972) Математическое моделирование процесса стока горных рек. Ленинград: Гидрометеиздат, 1972. 150 с.
2. Кузьменко Я.В., Лисецкий Ф.Н., Пичура В.И. (2012) Оценка и прогнозирование стока малых рек в условиях антропогенных воздействий и изменений климата // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. Электронный доступ: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=7640>.
3. Мягков С.В., Гавриленко Н.Н., Мягков С.С., Гофуров Т.К. (2020) Оценка ледникового стока в бассейне реки Сох графо-статистическим методом // Известия Географического общества Узбекистана. 2020. Том 58. С. 225-231.
4. *Water and Climate Change* (2020), UNESCO, 236 p. www.unesco.org/water/wwap

Muradov Sh.O., Begimkulova M. U., Shoyimov A.Z.

Green University huzuridagi Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: mbegimkulova513@gmail.com,
abubakirshoyimov2636@gmail.com

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI DAVRIDA SUV RESURSLARINI INTEGRALLASHGAN HOLDA BOSHQARISHNING EKOLOGIK JIHATLARI

Annotatsiya. Maqolada suv resurslarini integrallashgan boshqarish (SRIB)ning nazariy asoslari, uni joriy etishning asosiy yo‘nalishlari hamda ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda suvdan samarali va oqilona foydalanish, manfaatdor tomonlar ishtirokini ta‘minlash, boshqaruv tizimini takomillashtirish hamda kadrlar salohiyatini oshirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, SRIBni amalga oshirish jarayonida monitoring va baholash tizimini joriy etish, axborot almashinuvi va infratuzilmani rivojlantirishning muhimligi asoslab berilgan. Natijada, SRIBni kompleks joriy etish suv resurslaridan barqaror foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashning muhim omili ekanligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar. Suv resurslarini integrallashgan boshqarish, suv resurslari, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, suvdan oqilona foydalanish, suv tejash texnologiyalari, monitoring va baholash, suv xo‘jaligi, irrigatsiya tizimlari.